

- 20190514_OO_student4_transcript0...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Transcript0...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Transcript0...
- 20190521_OO_student9_CODE.txt
- 20190521_OO_student9_transcript0...
- 20190521_OO_student10_CODE.txt
- 20190521_OO_student10_transcript...
- 20190523_OO_student11_CODE.txt
- 20190523_OO_student11_Transcript...
- 20190523_OO_student12_CODE.txt
- 20190523_OO_student12_Tran...
- 20190604_OO_student14_CODE.txt

File outline

```

1 [00:00:00]
2
3 R: Oke, super. Ik heb hier, hier is wat code, en ik heb hier de opdracht, ik wil je vragen om de opdracht te lezen.
4 S: Oke. En het doel is gewoon dat ik hardop nadenk, he?
5 R: Ja, dus als je de code leest, wat zie je daar eigenlijk staan.
6 S: Ja oke, even kijken. Functienaam, altijd leuk... Hmm... Ze hebben een for-loop die door alle regenwaardes heen gaat.
  [stilte voor 12 seconden] Eh, oke, dus als ik het goed begrijp, krijg je de kleinste waarde van alle regenwaardes. Ehm...
  want als de waarde die die leest kleiner is dan de momentele waarde, wisselt ie die om.
7 R: Als je er een functienaam voor zou bedenken, wat zou je dan...
8 S: Ehm... Even kijken hoor. Iets met find smallest rainValue.
9
10 [00:02:01]
11 [BEGIN TASK 34A]
12 R: Ja, top, oke. Als je nou kijkt naar die code, ik wil je straks een paar keer dezelfde vragen stellen, de ene gaat over
  het programcode zelf, van hoe complex vind je wat er allemaal staat, en de tweede gaat over hoe complex de concepten en
  definities zijn. Concepten en definities bedoel ik, je hebt daar een speciale for-loop, je hebt een array, al wel een paar
  dingen. Dus hoe lastig vind je de programcode op een schaal van 1 tot 10?
13 S: Ehm... Even nadenken... Op een schaal van 0 tot 10... Ergens hier. Eh, twee. Ja, het is die for-loop, zo doe ik hem
  normaal nooit.
14 R: Je hebt hem wel eens gezien?
15 S: Ik heb hem wel eens gezien ja.
16 R: Heb je hem ooit zelf ook gebruikt of alleen gezien?
17 S: Ehm, nee toen we met Python bezig waren, dan moeten ze, of dan gaan ze vaker op zo'n manier, van ja dan gebruik je meer
  dubbele punten, dus toen heb ik ze leren gebruiken, maar eigenlijk doe ik altijd gewoon integer i is nul en dan...
18 R: Ja, de standaard for-loop. En concepten, ja dat is dus eigenlijk, dat gaat dus om die... Hoe moeilijk vind je die?
19
20 [00:03:25]
21
22 R: En dit gaat om hoe lastig, hoe moeilijk vond je, hoe duidelijk was de uitleg van de opgave?
23 S: Oh ja, duidelijk.
24 R: Oke, prima. Dan heb ik nog een codeleesvraag voor je.
25 S: Eh, weer dezelfde opdracht.
26 [END TASK 34A]
27 [00:03:47]
28 [BEGIN TASK 34B]
29 R: Wat zie je?
30 S: Even kijken, dus we hebben dezelfde regenwaarde, maar we hebben een while-loop in plaats van een for-loop. Ehm... i is
  nul, als i kleiner is dan de lengte... Dan gaan we checken of die groter is dan nul, door een value dan, dus deze functie
  berekent de grootste waarde en dat doet ie hier met een while-loop. Een [?] for-loop.
31 R: waarom zeg je dat?
32 S: Ja omdat, het kan makkelijker. Je hebt nu extra haakjes, ja of extra nog niet eens, maar dat je een i++ op het einde
  moet schrijven, dat...
33 R: want het viel me op toen je het vertelde maar ik weet niet of dat zo is, dat je al doorhad dat ie door het hele, dat het
  hetzelfde was als de for-loop, dus dat ie door de ding las... Voordat je de i++ las...
34 S: Ja... Nou het ging een beetje, ehm, ik zat een beetje te kijken, wat doet die i nou. Ehm... want toen keek ik hier
  naartoe, ik skippte hem eerst maar als het ware, en toen keek ik oh, ++, oke dus dan gaat ie gewoon erdoorheen tot ie een
  keer...
35 R: Oke, en je twijfelde of je, er viel even stilte, en je keek naar die van, oh, door de lengte, toen viel je stil, was
  dat...
36 S: Nee, dus toen was ik, toen was ik dus aan het nadenken of de while-loop, waarom je door de lengte heen zou gaan, want ik
  verwachtte eigenlijk dit te zien, ehm.. Maar ja, dat...
37 R: In die conditie?
38 S: Ja ik dacht, omdat we dat in de vorige opdracht hadden, dus dat verwachtte ik toen, toen was het opeens de lengte, dus
  toen moest ik even nadenken wat er ook alweer...
39
40 [00:05:30]
41
42 R: Oke, top. Dan ga ik nu weer wat vraagjes stellen. Of je even de...
43 S: Nou ja, dat ehm... find biggest... Nou ja, kijk, het is wel te begrijpen, maar het is een stukje, ik zou het
  anders opschrijven.
44 R: Ja het zorgt er gewoon voor... Dus het feit... dat daar een while zit...
45 S: waarschijnlijk omdat daar iets anders staat dan dat ik verwachtte te zien, dat moet je even...
46 R: Ja... die while...
47 S: Ja inderdaad, ja. Ehm... Nou ja als je het zo, deze is dan... eigenlijk makkelijker, want een, die enhanced for-loop
  moet je dus weer, zie je minder vaak, dus deze syntax gewijs, en concepten zijn eigenlijk makkelijker. Ehm... Ja, en de
  vraag was nog steeds even duidelijk.
48 [END TASK 34B]
49 [00:06:38]
50 [BEGIN TASK 34C]
51 R: Oke, nog een codeleesvraag voor je.
52 S: Ehm, weer zelfde opdracht. Ehm... we hebben ook weer dezelfde regenwaarde. [stilte voor 5 seconden] Hmmm, normale for-
  loop. Als de regenwaarde gelijk is aan nul, dan nog eentje extra... Dus hij telt hoeveel dagen, hoeveel keer de regenwaarde
  nul is geweest. Ehh, ja. Ehm... ja, dat was het eigenlijk.
53 R: En hoe zou je dat...
54 S: Hoe zou ik dat noemen, dat is een goeie vraag. Hmm... Even denken, zo kort mogelijk maar toch duidelijk. Ehm...
55 R: waar denk je aan? Het mag ook langer hoor, want het gaat meer om het doel van de code.
56 S: Ja, iets met amount of zeroes, of zoiets.
57 R: En als je nou kijkt naar de code die daar staat... Hoe complex vind je die?
58 S: Hmm, ergens hier. For-loop qua die, die zijn redelijk, dat is duidelijk. Ehm... Dat is hier ergens. En dit blijft
  hetzelfde.
59 [END TASK 34C]
60 [00:08:33]
61 [BEGIN DISCUSS TASK 34]
62
63 R: Mooi. Nou heb ik hier de drie stukken code die je net hebt gezien. Dit is die vorige for-loop, dit is de enhanced for-
  loop en dit is de while. Zou je die voor mij op volgorde van complexiteit kunnen zetten, welke vind je het moeilijkst?
64 S: Ja, dat is ehm, ik denk deze gewoon omdat ie het gekste is. Ik vind de manier van het gebruiken van die while-loop, als
  je weet dat een for-loop bestaat, waarom zou je dan dit gebruiken? Ehm, en daarna, eigenlijk liggen ze al op volgorde.
65 R: Dus dit is de moeilijkste...
66 S: Moeilijkste, en deze is dan de makkelijkste.
67 R: En dit is de... Oke. En waarom vind je deze, waarom zet je deze onder de while?
68 S: Ehm, nou ik denk toch omdat ik ze, recentelijk zo vaak heb gezien dat ze me niet meer echt verbazen.
69 R: Dus je hebt de for each wel vaker gezien.
70 S: Ja, zeker in het eerste half jaar hebben we ze eigenlijk helemaal niet gezien, en toen kregen we dit vak, en toen kwamen
  ze opeens allemaal erin, en dan...
71 R: En die while-loop heb je die bij Python ook gehad?
72 S: Ehm, ik weet niet, ik denk niet dat we die ooit echt, ja, de eerste programmeerles toen we nog geen for-loops hadden
  gehad, toen deden we een while-loop, en heel af en toe als, ja er zijn af en toe zijn er momenten waarop je een while-loop
  gebruikt in plaats van een for-loop, maar dat is meer als je nog niet weet wat je moet doen, en je zit een beetje te
  twijfelen van ga ik dit met een while-loop doen of een for-loop, en dan begin je maar met een while-loop, en dan kom je er
  meestal later achter dat een for-loop ook kan. Het is zeker in de code die ze ons geven, die is natuurlijk mooi opgeruimd,

```

Track changes is off

You: S6: WHILE harder to understand/code dispersion
Jan 7, 2024 3:15 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: construct familiarity: WHILE is makkelijker want die zie je vaker
Jan 8, 2024 6:55 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S5: WHILE intuïtie: de concepten van de WHILE zijn eigenlijk makkelijker
Jan 8, 2024 7:00 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S4: FOREACH least practiced
Jan 7, 2024 3:13 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S2: FOR understandable
Jan 8, 2024 6:56 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: construct familiarity
Jan 8, 2024 7:01 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

en meestal ook het meest efficiënt, dus dan zullen ze geen while-loop gebruiken.

73 [END DISCUSS TASK 34]
74 [00:10:28]
75 [BEGIN TASK 81]
76 R: Oke, mooi. Ehm, nou ga ik je vragen om wat code te schrijven. Er zit een runknop op maar ik wil je vragen om die niet te gebruiken, de syntax maakt me niks uit, dus... En als je dingen anders typt dan hoe het precies heet, vind ik ook niet erg. Het gaat me meer om de ideeën. Lees de opgave maar even.
77 S: Oke, dus... 76, mag ik aannemen dat 76 de maximum waarde is, of...?
78 R: Nee.
79 S: Oke nee, ja...
80 R: Is gewoon een voorbeeld van een rij.
81 S: Oke, ja. Ehm...
82 R: Wat is je plan?
83 S: Dus dan moeten we eerst weten wat de maximum waarde is en daarna moeten we kijken hoe vaak die erin voorkomt. Ehm... waar is het op dit toetsenbord... En dan gaan we een for-loop maken. En die is kleiner dan... en het lengte verschil is... Ehm, i++... Ehm... en dan if... [stilte voor 15 seconden] Ehm, als die kleiner is dan de grotere... dan de current, dan willen we zeggen, current is... zo. Dus dan krijgen we de hoog, dus current is nu de hoogste waarde uit deze array. Ehm... en dan zou ik er denk ik gewoon for-loop van maken [stilte voor 15 seconden] Ehh, dus als die dan gelijk is aan de zojuist berekende hoogste waarde, oh wacht dan moeten we een counter... En dan willen we... En dat printen, moet dat alleen het aantal zijn, of moeten we ook printen welke waarde? [stilte voor 5 seconden] Ehh, ja dan denk ik dat dit hem is.

84 [END TASK 81]
85 [00:13:47]
86 [BEGIN DISCUSS TASK 81]
87 R: Oke, mooi. Dan gaan we even naar de vragen, heb ik weer dezelfde soort vragen. Als je nou kijkt naar de programmacode die je geschreven hebt, hoe complex vind je dat?
88 S: Ehm, ik vind het heel logisch natuurlijk, want ik heb het zelf bedacht. Ehm... Dus ik zou het denk ik hier ergens zetten.
89 R: En als je het nou zou, als iemand het aan jou zou geven om te lezen, hoe lastig zou je dat vinden om erachter te komen van, wat doet deze code eigenlijk?
90 S: Ehm... Ja, is moeilijk. Ik denk, ja iets lastiger wel, ook omdat je even de, deze namen die ik hier aan deze begrippen geef, die moet ik wel kunnen... Ehm, die moet ik wel begrijpen wat dat betekent. Current is een beetje vaag.
91 R: En de algoritme dan?
92 S: Maar het algoritme zelf, goed te doen.
93 R: Mooi. En de concepten en definities die je gebruikt hebt?
94 S: Eh, ja, vind ik ook makkelijk. Ehm, was redelijk om te doen.
95 R: Dan ga ik jou deze... Dat is hem. Kan je die rangschikken... Je hebt daar al drie dingen staan, je kan hem daarboven, daaronder, ertussen...
96 S: How many days... Gewoon, hoe moeilijk de...
97 R: Ja, hoe complex je code is, hoeveel moeilijker dan wat hier staat, dan dat daar staat.
98 S: Ja, makkelijker... Ik denk hier.
99 R: waarom?
100 S: Ehm, en anders nog net erboven omdat, nou ja, je hebt twee for-loops, dus je moet in ieder geval weten wat er in iedere for-loop gebeurt en dan moet je daar, want ik gebruik die current value, gebruik ik hier weer opnieuw, dus dan moet je weten wat daaruit komt. Ehm... Maar dat, ja, op het moment dat de syntax het type gewoon, het zijn nog steeds gewoon twee for-loops dus het is makkelijk te, te volgen.
101 R: En je zegt het zijn steeds gewoon twee for-loops, dus dan...
102 S: Ja gewoon zoals, omdat, een for-loop kom je zo vaak tegen.
103 R: Ja, dus een for-loop is niet zo veel moeilijker als een andere.
104 S: Nee.
105 R: En je maakte, en je vindt hem wel moeilijker...
106 S: Ja, daar zit ik een beetje over te twifelen, het is een beetje, misschien wel op hetzelfde niveau. Ehm... Ja ofwel hier, ofwel net erboven. Beetje op datzelfde level. Je moet net iets verder nadenken dan dat je normaal zou doen...
107
108 [00:16:44]
109
110 R: Maar die while is duidelijk nog steeds, het lastigste? Oke, mooi.
111
112 [00:16:55]
113 [BEGIN TASK 83b]
114 S: Oke. Programma dat de... index van de eerste regendag... en de... [stilte voor 8 seconden] first rainy day, en rainy day zeven... Ehm, we willen een programma dat telt hoeveel, nee niet hoeveel dagen het regent, maar de eerste dag waarop het regent en de laatste dag waarop het regent. Dus als ie nul is dan heeft het niet geregend en anders dan nul... Ehm, dan ga ik gewoon een for-loop typen. i is kleiner dan... [stilte voor 10 seconden] we moeten er in ieder geval doorheen, en dan moeten we een for-loop maken in ieder geval. Ehm... Dus dan willen we kijken, als het niet nul is... Dat betekent dat het... Hmm... Ik heb vermoedelijk een integer... Oh maar hij kan ook nul zijn.
115 R: Wat kan ook nul zijn?
116 S: Nou als het allemaal, de eerste regendag kan ook nul zijn, maar ik overschrijf hem toch dus het maakt niet uit, want in het begin is het denk ik, hoop ik... Ehm, nee want het idee dat als de eerste dag al regen is, dan is first day sowieso nul. Maar ik denk niet dat dat iets uitmaakt uiteindelijk. Dus als het niet nul is dan is het aan het regenen... Ehm... En als het... [stilte voor 20 seconden] Ehm... Ja, dan willen we in ieder geval iets doen in de richting van, is i. Om die index op te slaan hebben we hier nog een, checken dat... [stilte voor 10 seconden]
117 R: waar zit je mee?
118 S: Het probleem is dat ie nu, nu gaat ie gewoon iedere keer dat het nu regent, telt ie, verandert ie de waarde. Dus het moet iets checken met dat ie niet al veranderd is. want op het moment dat we er iets in schrijven, hebben we de first day gevonden. En dan hoeft ik daar niet nog een keer iets in te schrijven. Ehm... Ik weet niet of dit werkt. [stilte voor 20 seconden] want op het moment dat we nu iets schrijven, alleen als ie nog niet geïnitieerd is, geven we aan dat het werkt. Ehm... En dan willen we nog, als... als ie wel nul is, dan weten we dat het niet geregend heeft. Dus dan is de laatste regendag is de vorige dag. Op het moment dat het nul is, is een droge dag, de dag daarvoor is de laatste regendag, ehm... Maar als het nou twee dagen achter elkaar niet regent, ehm, dus dan kunnen we weer datzelfde trucje doen, denk ik. wat nou als het eerst een paar dagen droog is, en dan pas, er zijn zoveel mogelijkheden. Ehm... Ja in principe, kijk, je hebt gezegd dat ik de runknop niet mag gebruiken. In principe zou ik dat een paar keer kunnen.
119 R: Met verschillende voorbeelden, of?
120 S: Ja, met verschillende voorbeelden, om te kijken of het allemaal goed werkt. Ehm... En dan willen we ook nog kijken als het alle dagen nul is. hm... En dat is als... Als de, als i, als we bij het allerlaatste element van de array zijn, en first day is nog steeds nul, dan heeft het blijkbaar geen enkele dag geregend. Dus... ++ ehm... En, ehm... [stilte voor 10 seconden] Error... [stilte voor 5 seconden] Iets in die richting. Ehm, en dan moeten we nog op het einde printen. Eh, dus dan willen we iets printen. Oh, haakjes... index van [stilte voor 30 seconden] Plus... Die dan? Zou moeten werken. Ehm... Ik denk niet dat, ik denk eerlijk gezegd niet dat het voor alle mogelijkheden werkt.

121 [00:25:50]
122 [END TASK 83b]
123 [BEGIN DISCUSS TASK 83b]
124
125 R: Oke, maar.
126 S: Maar ja, redelijk.
127
128 [00:25:47]
129
130 R: Oke, dankjewel. Als je nou kijkt naar de code die je hebt geschreven, wat maakt deze anders dan de dingen die we tot nu toe gezien hebben?
131 S: Nou in de, er zitten verschillende if statements in de for-loop, en in die if statements zitten ook nog twee dingen met een & teken. Dus je moet extra goed lezen om te kijken wanneer die if wel of niet geldt. Hier ergens... Maar het is, ja maar het is ook weer niet zo lastig, het is nog steeds in een for-loop, het is niet alsof je, iets met een nested for-loop, het zijn, je moet even nadenken maar dan... Ehm, de concepten zijn redelijk, alleen dat je een, deze, die en die. Daar moet je, ja moet je gewoon even op letten, want het is, en dit dan alleen, als die twee gelden dan, ja.
132 R: En je hebt wat meer in een index zitten doen.
133 S: Ja, nee.

You: O2: considers hardcoding
Jan 7, 2024 3:17 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S24: # tasks subsequent
Jan 7, 2024 3:19 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S23: variable resumed
Jan 7, 2024 3:19 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6: considers which construct to use for plan
Jan 8, 2024 7:22 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S12: difficulty tweaking plan
Jan 7, 2024 3:22 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S21: unconfident flow control: of het wel werkt
Jan 8, 2024 7:10 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S16: selection with multiple branches
Jan 7, 2024 3:24 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S19: multiple different types of constructs.
Jan 8, 2024 7:09 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S7: logical operators difficult
Jan 7, 2024 3:23 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

134 K: En de opdracht is duidelijk wat er van je verwacht werd.
135 S: Ja. Eh...
136 R: Oke, mooi. Dankjewel. Dan geef ik je, dit is de opgave die we net hebben gehad, waar zou je dat in je...
137 S: Eh, ja ik denk wel bovenaan. Gewoon omdat hier een stuk meer gaande is dan een if...
138 R: Oke, dus als we hier... Ja, omdat er meerdere ifs in zitten.
139 S: Ja en je bent meer aan het checken.
140 R: Oke. Zo, dankjewel. Ehm, dan heb ik hier weer een opdrachtje voor je.
141 [END DISCUSS TASK 83B]
142 [BEGIN TASK 90]
143 [00:27:58]
144
145 S: [leest tekst] Oke, zo, ja. Het pijltje met sterretjes zijn dan de... Ja. Oke, dus we hebben dus ieder nummer in de array is hoeveel sterretjes er in de grafiek moeten. Ehm... Hiermee. [stiltte voor 18 seconden] Ehm... Even kijken. [stiltte voor 8 seconden]
146 R: Waar denk je aan?
147 S: Ja we moeten in ieder geval een enter printen op het juiste moment. Eigenlijk moeten we aan het eind van iedere loop moeten we een enter printen. En moeten we kijken naar wat het getal is, en... Zoveel sterretjes moeten... Ehm... [stiltte voor 10 seconden] Dus als ik nu een, die waarde gebruik, ehm, en dan... Is groter dan nul. Print... Ehm, waar zit het... daar zo. Dus als we steeds een sterretje printen, dan drie, twee, een... Ja, dat is goed. Ehm, en dan als we klaar zijn met die while-loop, kunnen we system.out.println, dit zo. Eh... Ja, ik denk dat dit werkt.
148 [END TASK 90]
149 [00:30:54]
150 [BEGIN DISCUSS TASK 90]
151
152 R: Oke, mooi. Dan gaan we naar dezelfde vragen weer. Als je nou kijkt naar je code?
153 S: Ja, dit vind ik dan weer redelijk simpel. Je moet, ja, het enige wat je, je hebt een while-loop in een for-loop, dus je moet even goed kijken naar hoe vaak je nou loopt. Ehm, maar heel gevanceerd is het niet. Ehm, de concepten zijn, ja, simpel. En de instructies waren duidelijk.
154 R: Oke. Nou heb ik deze, de code die je daar ziet staan. Als je dit vergelijkt met wat je tot nu toe gedaan hebt...
155 S: Ehm... Dit gaat dan om de code en niet om de opdracht zelf.
156 R: Ja, want je hebt hier, je zei het al he, je hebt een loop binnen een loop, maar ja, bij die vorige had je natuurlijk, allemaal die if statements in de for. Dus wat maakt, waar zou je deze zetten en waarom?
157 S: Ehm, ik denk dat ik deze naar hieronder ga leggen. Met het idee dat je er echt even goed doorheen moet lopen, ook van hoe vaak print ie nou, want je hebt een groter of gelijk aan nul, ehm... Dus ja, in ieder geval, je moet in ieder geval een keer even mentaal stap voor stap erdoorheen gaan, om te weten wat het is. En dat is bij deze is dat minder, kan je iets sneller zeggen, voor m'n gevoel is het dat.
158 R: want?
159 S: Ja, omdat je hier, je hebt, als groter is doe dan current, dus je, ik weet niet, ik heb minder het gevoel dat ik er hier stap voor stap doorheen moet, omdat je na een keer eigenlijk duidelijk hebt, als ie groter is, dus dan vind je uiteindelijk de grootste.
160 R: En waarom zet je hem onder die vorige?
161 S: Ja, omdat die vorige met die drie if statements en een [?], is extra nadenkwerk. Hier gebeurt minder uiteindelijk.
162
163 [END DISCUSS TASK 90]
164 [00:33:34]
165 [BEGIN TASK 88]
166
167 R: Oke, mooi, dankjewel. Dan heb ik nog een laatste opgave. Even, hier is de uitleg, en daaronder heb ik twee soorten code die ik je als cadeau geef. En je mag kiezen welke van de twee je het liefst... Dus het lijkt heel veel, je moet even...
168 S: Oke. Ehm... twee instrumenten dit keer en hier wordt ie dus gewoon helemaal zelf, ja ik kan het stukje gewoon kopiëren. Ehm... Dus de eerste waarde wordt van een, de tweede waarde wordt van twee. Of nee, nee oke, dus hij schrijft, hij combineert ze helemaal.
169 R: Ja, als je een beetje omhoog scrollt krijg je een voorbeeld.
170 [00:33:55]
171
172 S: Ja. [stiltte voor 5 seconden] arrayList... Hmmm. Oke, dus hier heb je de totale aantal, krijg ik dat hier ook, totaal aantal... rainValuesMerged en... Oke, dus we weten al dat die acht moet zijn, ja oke. Hmmm... [stiltte voor 8 seconden] Even denken maakt het nog uit in, want we doen het denk ik wel allebei met, wat hier handiger is dat je die, dat je de grootte vantevoren niet hoeft te weten.
173 R: Bij die arrayList bedoel je.
174 S: Bij die arrayList, ja omdat een arrayList oneindig groot is in principe. Ehm... Dus ik denk dat ik voor de arrayList ga, al is het maar om anders te zijn dan de vorige opdrachten. Ehm... Ja dit is, ehm... Ja oke, dus dan hebben we hier waarde, geloof ik wel. Ehm... For integer is is nul, is kleiner dan... [stiltte voor 5 seconden] dot size hoop ik...
175 R: Nou dat is niet...
176 S: Oke. Ehm... Dus dan, want in principe maakt het niet uit welke van de twee arrayLists ze hier nemen als... Oh shit wat is dan de grote... en dan willen we... array values... Werkt dat zo? Ehm... Willen we rainValues1... en dan willen we geen, rainValues1... merged, dus dan willen we een stapje voor stapje, en dan... [stiltte voor 8 seconden] Dus nu voeg ik ze steeds toe en dan gaat ie door naar de volgende in en dan voegt ie ze toe. Ehm... Ja, volgens mij is dit... Moet ik nog wat printen? Gives... prints, ja. [stiltte voor 8 seconden] Ehm, en nu heeft een arrayList volgens mij wel een automatische string, dus dat is heel handig. Nog een voordeel aan de arrayList, want bij een array moet je er met een for-loop doorheen.
177 R: Ja, en dan zou je twee for-loops achter elkaar kunnen hebben.
178 S: Ja, inderdaad, en een arrayList kan die wel gewoon printen.
179
180 [00:38:04]
181 [END TASK 88]
182 [BEGIN DISCUSS TASK 88]
183
184 R: Ja, wat me trouwens opviel is, je had hier eerst rainValues int staan.
185 S: Nee, dat was gewoon een tyfout. Was wel m'n bedoeling om merged te typen, maar ik typte gewoon 1.
186 R: Ik zie wel vaak dat als je bezig bent, dat je, hoe verder je komt, oh ik heb daar een foutje gemaakt! En dan spring je terug en pas je dingen aan...
187 S: Nee dat is, ja, sowieso doe ik het vaak in het begin gewoon ergens, en dan, terwijl ik aan het typen bent want kijk, dit soort dingen, die typ je ook een beetje half omdat je dot at en dan heb je die haakjes, het kan een beetje automatisch, kan je tegelijkertijd ook een beetje nadenken van, wat heb ik eigenlijk getypt. Dus ik spring best wel vaak heen en weer inderdaad.
188 R: Maar dan lijkt het bijna alsof je een programma hebt dat langer is, dat je minder fouten maakt omdat je vaker terugdenkt van oh, wat heb ik daar, oh dat was helemaal niet goed.
189 S: Ja, nee. Het is in het begin gewoon vaak met, ik moet op de een of andere manier doorheen dus ga ik maar een for-loop typen, en dan, ehm, en dan kijk ik later wel of dat echt is wat ik moest doen.
190 R: Oke, want bij die andere dingen ook, je begon vaak met een loop en dan had je zoiets van oh ja, ik heb een counter nodig! Of zo.
191 S: Ja, inderdaad.
192
193 [00:40:21]
194
195 R: En dan inderdaad even de structuur als eerste... Oke. Als we nu... Ja.
196 S: Ehm... Even kijken. Ja we werken hier met arrayLists en met arrays, dus dat maakt het ietsje moeilijker, omdat je, ik zie vaker arrays dan arrayLists. Dus dan...
197 R: Wat maakt een arrayList dan... Arrays ben je meer gewend aan, of...?
198 S: Ja, het is voornamelijk gewoon dat je er niet gewend aan bent, en dat je niet met indexen werkt maar met & en get.
199 R: Wat vind je moeilijker?
200 S: Ik vind indexen makkelijker, al is het maar omdat het minder typwerk is. Die vierkante haakjes zijn wel, ik vind ook als je met die witte punten, met dots, iets, dan heb je ook weer zoveel opties. Tot het punt van [?], dan heb je meer, dan heb je al die syntax opties die er zijn voor die class. En, gewoon die vierkante haakjes is... Dus ik zou dat hier zetten. Eh, the task's components, ja dus dat is een beetje hetzelfde. De code zelf is makkelijker maar omdat het met arrayLists zijn ehm en de task was duidelijk

You: S17: nesting increases difficulty

Jan 7, 2024 3:25 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve

Reply

You: S11: consider boundary conditions

Jan 7, 2024 3:27 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve

Reply

You: O6: considers construct choice according to plan

Jan 8, 2024 7:26 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve

Reply

You: O7: patchwork (niet lineair programmeren)

Jan 8, 2024 7:27 AM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve

Reply

210 R: Ehm, en de zaak was andersijk.
201 R: Ik zie hier dat je inderdaad, wat je zelf ook zegt, dat maakt het wat lastiger want je maakt de arrayLists en je gebruikt functies die dan nog parameters en zo mee...
202 S: Ja, inderdaad.
203 R: Ben je terwijl je bezig bent ook bezig met wat die functie precies doet, of heb je zoiets van nou, ik weet dat die get iets haalt...
204 S: Ehm, nee, het is puur, add, dat is een, iets toevoegen aan het einde, en get dat is, volgens mij, nee het is vast een keer uitgelegd toen we het kregen, wat die functie precies doet, maar ja, ik weet wat het resultaat is, en dat is eigenlijk waar het om gaat.
205 R: Ja, precies. Het enige wat je wil is...
206 S: Ja het enige wat ik nodig heb. En pas op het moment dat er een error in die regel zit of zo, dan heeft het nog nut om te kijken van wat doet die functie nou eigenlijk, en ligt het daaraan?
207
208 [00:42:42]
209
210 R: Oke. Waar zou je deze in je lijstje zetten?
211 S: Ehm... Ik denk... hier zo.
212 R: Waar heb je hem nou gezet?
213 S: Onder die while-loop die als een for-loop moet dienen.
214 R: Dus ondanks dat er arrayLists in komen met, vind je de, waarom?
215 S: Ehm, ja, ik denk omdat wat er hier gebeurt, kijk, het zijn dan wel arrayLists, maar het is ook wel weer enigszins makkelijk te begrijpen als je het leest, omdat er gewoon add en get staan en dat zijn gewoon woorden. Dus die zijn beschrijvend van wat die functie doet natuurlijk. En als je niet gewend bent aan arrays dan is een vierkant haakje dus, die beschrijft in ieder geval niet de functie, dus ik vind qua, als je deze code zou moeten lezen, vind ik dit denk ik makkelijker dan dat je opeens een while-loop ziet, terwijl je een for-loop verwacht.
216 [END DISCUSS TASK 88]
217
218
219 R: Ja. Top, oke, dan hebben we heel wat haakjes inmiddels staan. Ik maak even een foto van je rangschikking. Hoe vond je het om dit te doen?
220 S: Ja, leuk.
221 R: Je had programmeren, het vak bij artificial intelligence?
222 S: Ja, Python was gewoon, dat was intro to AI, en dan een praktisch deel waarbij we moesten programmeren, en dat deden we toen in Python. Maar het is een beetje jammer want we kregen heel weinig uitleg over hoe Python precies werkte, het grootste gedeelte van de tijd werd besteed aan uitvogelen hoe Python werkt in plaats van...
223 R: Tijdens een practicum uur, of met student assistenten of zo...
224 S: Ja het was heel veel, omdat je gewoon niet weet, je weet wel wat je wil doen, daar ligt het dan niet aan, maar je kent de syntax van Python niet, dus je gaat maar ongeveer, dus je moet heel vaak je hand omhoog steken en vragen, we willen dit doen maar hoe typen we dat?
225 R: Maar je hebt het vak wel gehaald?
226 S: Ja, het is gewoon, heel veel vragen stellen, want we hadden op zich, we hadden geen eindtoets waar je nog voor moest leren.
227 R: Je had alleen practicum.
228 S: Ja de practicum opdrachten en dat werd uiteindelijk ingeleverd en daar kreeg ik dan een cijfer voor, ja. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Ik denk dat als we net als bij dit vak een uur moeten zitten en typen, dat dat niet zo goed zou gaan.
229 R: Ja, en die opgaves zullen best wel lang zijn denk ik, van de 00. He, ik wil je hartstikke bedanken. [handt voucher uit]